

SO'G'D YOZUVI

Bazarov Sherali Abdinazarovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949991>

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'g'd yozuvi tarixi, bu yozuvning paydo bo'lishi haqida ma'lumotlar aniq misollar bilan ko'rsatib o'tilgan. Maqola davomida so'g'd yozuvi hamda shu davrda qo'llanilgan yozuvlarni bir-biri bilan qiyoslagan holda batafsil to'xtalib o'tilgan. Maqola yakunida har bir yozuv namunasining o'ziga xosligi hamda farqli jihatlari haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: So'g'd yozuvi, oromiy, manixey va suriya yozuvlari.

Zarafshon vohasi va So'g'd o'lkasi miloddan avvalgi VI asrda ahamoniylar yozma manbalarida ilk bora so'g'd yoki Sug'uda shaklida tilga olinadi. Greklar bu o'lkani Sogdiana (So'g'diyona) deb ataganlar. Zarafshon vohasida ilk dehqonchilik madaniyati miloddan avvalgi V ming yillikda yuzaga kelgan. Miloddan avvalgi IX–VIII asrlar oralig'ida Zarafshon vohasida ilk shahar madaniyati shakllangan. Samarqand atrofida joylashgan Ko'ktepa So'g'dning IX–VIII asrlarda markazi hisoblangan. Miloddan avvalgi VII asrda esa Afrosiyob o'rnidagi shahar Maroqandga asos solingan. Miloddan avvalgi III–II asrlarda So'g'd markazlari Afrosiyob (Samarqand), Erqo'rg'on (Qarshi vohasi) va Buxoro kengayib, o'z davrining yirik iqtisodiy va madaniy markazlariga aylanib borgan. Bu jarayon ilk o'rta asrlarda So'g'd madaniyatining yuksak darajadagi taraqqiyotiga zamin yaratgan.

So'g'diylarning, shu jumladan, so'g'd tili va madaniyatining Markaziy Osiyodagi ta'siri ilk o'rta asrlarda, ya'ni ularning xalqaro savdo, ya'ni buyuk ipak yo'lida asosiy vositachi sifatida maydonga tushganida yaqqol seziladi. V asrdan Buyuk Ipak yo'li (Buxoro–Yettisuv–Mangoliya va Xitoy) va uning tarmoqlari (Farg'ona yo'nalishi) bo'ylab so'g'diylar qishloqlarga va savdo shaxobchalariga asos sola boshlaganlar. Buyuk Ipak yo'li va uning shaxobchalari bo'ylab so'g'd tili va yozuvi ham keng tarqala borgan. Shuning uchun ham so'g'd tilidagi yozma yodgorliklar Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Tojikiston va Mo'g'uliston hududlarida topilgan va tadqiq qilingan.

So'g'diylar uch turdagi: bevosita so'g'd, manixey va suriya yozuvlaridan foydalanganlar.

So'g'd yozuvi–oromiy yozuvi asosida shakllangan harf–tovush yozuvi. Bu yozuv qariyb ming yil davomida hozirgi O'zbekiston va qisman Tojikiston

hududida (Zarafshon vodiysi) joylashgan. So'g'diyona davlatida qo'llanilgan. So'g'd yozuvidagi eng qadimgi yodgorliklar eramizning birinchi asrlariga oid. Eng keyingilari esa VIII asrlarga oid bo'lib, 1933- yilda Tojikistonning Ayniy rayonidagi Mug' tog'idan topilgan shoh Devashtich arxivining qoldiqlaridan iborat.

So'g'd yozuvi semit yozuvlari kabi konsanant yozuv bo'lgan, ya'ni harflar, asosan, undosh tovushlarni ifoda etgan. VII–VIII asrlarda so'g'dlar o'z yozuvlarini 23 ta harfdan iborat deb hisoblaganlar, ya'ni 22 ta harf oromiy prototipiga borib taqalgan va yozuv oromiy yozuvidagi tartibda joylashgan. Bitta qo'shimcha 23 ta harf esa Oromiy alifbosidagi o'n ikkinchi harfning qayta takrorlangan ko'rinishidir.

So'g'd yozuvidan IV asrning boshlaridan boshlab ayrim harflar chiqib ketgan, ayrim harflar esa bir–biriga o'xshash shaklda yozila borishi natijasida bir harfga kelib qolgan. Ana shu tariqa so'g'd alfaviti 17 ta harfdan iborat bo'lib qolgan. So'g'd yozuvi dastlabki paytlarda grafik shakllariga ko'ra oromiy yozuvidan juda kam farq qilgan. VII asrning o'rtalaridan boshlab esa kursiv xati shakllana borgan, natijada ligaturalar ko'paygan. Juda ko'p harflarning yozilishi bir–biriga juda o'xshash bo'lib qolgan, bu albatta so'g'd kursiv xatini o'qish va tushunishni ancha qiyinlashtirgan. Ayrim harflar grafik shaklining o'xshash bo'lib qolishi turli diakretik belgilarni qo'llashni taqazo etgan.

So'g'd yozuvida b va g tovushlari uchun alohida harf yo'q, bu tovushlarni ifodalash zarur bo'lganda (o'zlashgan so'zlarda) p va k harflaridan foydalanilgan. Bu yozuvda ideogrammalar ham bor, ammo juda ham kam miqdorda. So'g'd yozuvi, asosan gorizontal holatda o'ngdan chapga qarab yozilgan. Ammo so'g'dlar VI asrning oxiridan boshlab vertikal yo'nalishda ham yozganlar (Bo'g'ut yodgorligi). Devorlar va qoyalardagi juda ko'p so'g'd yozuvlari ana shu yo'nalishda yozilgan. Bunday vertikal satrlar chapdan o'ngga qarab joylashib borgan.

So'g'd hududida ilk bor so'g'd yozuvining o'rganishi tarixini bevosita Zarafshon daryosining yuqori oqimida Mug' tog'idagi Mug' qal'asida saqlanib qolgan qo'l yozma hujjatlarining kashf etilishi bilan boshlangan. 1932-1933-yillarda A.A. Freyman rahbarligida Mug' qal'asini o'rganish davomida 74 ta teri, qog'oz va tayoqlarga yozilgan so'g'd hujjatlari topilgan. Mug' qal'asidan topilgan arab tilida bitilgan hujjatni o'rgangan sharqshunos I.Yu.Krachkovskiy bu hujjatlar majmuini 722- yilda bitilgan deb aniqlagan. Eng qadimgi so'g'd kursiv yozuvlari esa Evtidem tangalariga taqlidan zarb etilgan tangalarda uchraydi. Ammo bu turdagi tangalarning zarb etilgan davri haqida yagona fikr yo'q.

So'g'dning O'zbekiston qismidagi hududida so'g'd yozuvi namunalari ilk bora XX asrning 30- yillarida Tolliborzu (Samarqand atrofidagi ilk o'rta asrlarga oid shaharcha) va V.A. Shishkin tomonidan Varaxsha (V–VIII asrlardagi Buxoro vohasidagi mulklik markazi)da kashf etilgan. 1965- yilda esa Samarqandning tarkibiy qismi Afrosiyobdagi ixshidlar saroyi binosi devorining birida tik yo'nalishda yozilgan 16 qatordan iborat so'g'd yozuvi aniqlangan. Bu xat namunasi davriy jihatdan VII asrning ikkinchi yarmiga oid bo'lib, mazmunan, tilshunos olimlar V.A.Livishts va A.L.Xromovlarning fikricha, davrimizgacha etib kelmagan Samarqand yilnomasi bilan bog'liq bo'lgan.

So'g'd yozuvini, ayniqsa, aslzoda va hukmdorlar nomini o'rganishda so'g'd tangalari va o'lka ustalari tomonidan qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlardan yasalgan gemma (tosh qorachiqlar) ham muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov K. "O'zbek adabiy tilining taraqqiyoti va yozuv masalasi", "O'zbekiston", Toshkent – 1979 yil.
2. Ishoqov M, Rahimov N, Sodiqov K, To'xliiev B. "O'lmas Obidalar:" (O'zbekiston xalqlarining qadimgi yozma yodgorliklari bo'yicha tadqiqotlar). "Fan" Toshkent – 1990 yil.
3. N. Maxmudov, Yozuv tarixidan qisqacha lug'at ma'lumotnoma, Toshkent – 1990-yil
4. R. Yo'ldoshev "Avesto" yozuvi va tili "Avesto" yaratilganligining 2700 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy – Amaliy konferentsiya tezislari, Xiva – 2000- yil.
5. Z. Do'simov, O. Botirov, R. Yo'ldoshev "Yozuvlar tarixidan" Urganch –2000 yil.
6. Z. Choriev, Sh. Shaydullaev "O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi" haqida ayrim mulohazalar "Jayhun" Termiz davlat universiteti xabarnomasi Termiz – 2005 yil № - 2.
7. Sh. Bazarov "Blogger va jurnalist nutq madaniyati va so'z san'ati", "EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY" jurnali, Ispaniya – 2022
8. Sh. Bazarov "Blogger va jurnalistlarning nutq texnikasi va madaniyati", "EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY" jurnali, Ispaniya – 2022
9. Sh. Bazarov "Yozuv va uning kelib chiqish tarixi", "Ta'lim va rivojlanish tahlili" onlayn ilmiy jurnali, Sherobod – 2022
10. Sh.Bazarov "Avesto yozuvi", «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» xalqaro ilmiy jurnali, T-2023-y

